

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Pulloroz kasalligi tabiiy sharoitda tovuq ba kurka jo'jalari juda moyil, ko'pgina yovvoyi parrandalar, tustovuqlar, oq qush chumchuqlar va boshqa qushlar kamroq moyil. Ularda *S.typhimurium* qo'zg'atgan kasallik kuzatiladi. Pulloroz qo'zg'atuvchisi alimentar yoki aerogen yo'l bilan organizimga kirib, ichaklar va nafas olish a'zolaridan qonga o'tadi va u orqali butun toqimalarga tarqaladi, ko'proq hollarda jigar, taloq, buyraklar, tuxumdon va boshqa a'zolarida joylashadi hamda u yerlarda ko'payish evaziga yallig'lanishni keltirib shiqaradi.

Kasallikning tarqalishining oldinmi olishda nomaqbul omillarni yoqotish hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunku ular yashirin otuvchi Pulloroz qozgatuvchisini faollashtirishi haqida ilmiy amaliy tavsiyalar berildi.

Kasallikka qarshi kurash choralari. Pullorozni profilaktika qilish uchun jo'jalarning 3-7 kunligidan boshlab ozuqa bilan 1000 bosh jo'jaga 4 gr hisobida furazolidon yoki 4 gr levomitsetin berilsa, samarasi yaqxshi bo'ladi. Sanoat asosida parvarish qilinayotgan parrandalarga oziqa tarkibida 0,04-0,06% furozolidonni 15 kun davomida berish, keyin 3-5 kunlik tanafusdan so'ng yana davolash kursini davom ettirish yaxshi samara beradi.

Xulosa. Pulloroz klinik namoyon bo'lgan yosh, voyaga yetmagan parrandalar so'yiladi va yo'qotiladi. Parrandalar orasida Pulloroz kasalligi organizmda uchrashi natijasida ularda murakab kilinik, patomorfologik o'zgarishlar kuzatilishi aniqlandi. Shuningdek kasalliklarni o'z vaqtida emlash maqsadga muvofiqdir. Kasalliklarni davolagandan ko'ra oldini olgan 25-30% gacha iqtisodiy samara birishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ниязов Ф.А., Ибодуллаев Ф.И., Юсупов М.Г. Патоморфологические изменения в организме кур при пуллорозе. // Зооветеринария – 2008 – № 6 - 7. С.18.

2. Красиков, А.П. Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням, в том числе и респираторному мшеоплазмозу на птицефабрике «Сибирская» / А.П. Красиков, В.Г. Крышин, ОА Сунцова // Проблемы и перспективы развития науки в Институте ветеринарной медицины ОмГАУ : сб. науч. тр. - Омск, 2002. - С. 128-133.

3. Elmurodov V.A., Murodov X.U., Navruzov N.I., Kurbonov F.M. Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases // Middle European Scientific Bulletin. Academic Journal, ISSN 2694-9970 Volume 29 | Oct-2022. -P.87-92.

4. Мониторинг эпизоотической обстановки по инфекционным болезням птиц в Западно-Сибирском регионе и Алтайском крае / А.П. Красиков, Н.В. Рудаков, О.А. Сунцова и др. // Роль ветеринарного образования в подготовке специалистов агропромышленного комплекса : сб. науч. тр. -Омск, 2003. -С. 163-171.

СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА

А.Камалова¹., С.Мавланов¹., С.Атаниязов¹., А.Исмоилов²

*¹Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий*

²Ветеринарный научно-исследовательский институт Узбекистана

Введение. Сегодня спрос населения мира на продукты животноводства, включая мясо, шерсть и коженое сырье, растет из года в год. Удовлетворение этого спроса, создание новых рабочих мест, дальнейшее увеличение объемов животноводческой продукции-важная задача.

Эктопаразиты, в частности иксодовые клещи и зоофильные насекомые, представляют серьезную угрозу для крупного рогатого скота и овец, содержащихся в специализированных животноводческих хозяйствах в некоторых районах республики

Каракалпакстан. Изучение распространения, а также сезонной динамики эктопаразитов в этих регионах имеет важное значение для борьбы с ними. В последние годы в результате изменения формы собственности в животноводстве среди сельскохозяйственных животных растет число случаев заражения эктопаразитами и вызываемыми ими болезнями. В том числе гиаломмоз, бовиколиоз, псороптоз, саркоптоз, эстроз, мелофагоз и другие заболевания, приводящие к росту телят и ягнят, отставанию от их сверстников, снижению продуктивности, такой как производство мяса, молока, шерсти, кожи, потомство.

Поэтому актуальной проблемой является изучение фенологии эктопаразитов, паразитирующих в организме сельскохозяйственных животных, и распространения вызываемых ими паразитарных заболеваний.

Целью исследования. является изучение распространения и сезонной фенологии эктопаразитов в скотоводческих и овцеводческих хозяйствах в условиях Каракалпакстана.

Материалы и методы. Виды клещей, собранные у крупного рогатого скота в скотоводческих хозяйствах отдельных районов Республики Каракалпакстан, изучаются лабораторией арахноэнтомологии и акарологии Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии и научно-исследовательским институтом ветеринарии (“Атлас иксодоидных клещей” м.”Колос”, 1968, И.М.Ганиев и другие детерминанты (1959)), были определены с использованием детерминантов, представленных в их книгах и учебных пособиях, а также в литературе.

Собранные эктопаразиты хранили в пробирках. Каждый образец был помечен. На этикетке черным карандашом был нанесен номерной знак (номер), название фермы и хозяйства населения, место, время, когда был собран паразит, вид животного, возраст, части тела животного, с которых был собран эктопаразит.

Результаты. Исследовательская работа проводилась на животноводческих фермах и личных подворьях населения Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан по содержанию крупного рогатого скота и овец, то есть в условиях вторичных (антропогенных экотопов) и первичных биоценозов (зообиоценозов). Всего было использовано более 1200 голов крупного рогатого скота и более 2400 голов овец и коз.

Сезонное перемещение (эндемичная миграция) эктопаразитов в природе в исследуемых районах наблюдалось начиная со второй декады апреля с повышением температуры воздуха. В ходе исследований в зообиоценозах Нукусского и Караузакского районов в качестве основных свободноживущих зоопаразитов в организме крупного рогатого скота и овец были отмечены представители родов *Hyalomma* (*H.anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.scupense*, *H.detrutum*), *Rhipicephalus* (*Rh.bursa*, *Rh.turanicus*), *Haemaphysalis* (*H.sulcata*, *H.punctata*), *Dermacentor marginatus*, *Ixodes* (*I.ricinus*) эктопаразитов. Было обнаружено, что среди эктопаразитов доминируют виды родов *Hyalomma* и *Rhipicephalus*.

В ходе изучения сезонной фенологии эктопаразитов, в ходе проверок и наблюдений, проведенных в фермах “Дами-ата” Нукусского района, махалле “Саманбай” и специализирующихся на овцеводстве фермах “Нур Тилек Караузек” и махаллях “Куйбак” Караузакского района, по изучению степени поражения эктопаразитами имеющихся животных, было установлено, что в регионах преобладают эктопаразиты *Hyalomma anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.detrutum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh.turanicus*, *Dermacentor marginatus*, отмечена встреча эктопаразитов шерстеедов, относящихся к родам *Bovicola* (*Bovicola ovis*, *Bovicola bovis*) (табл.1, Рис. 1).

Рисунок 1. Личиночные и имаго формы *Vovicola Ovis*

Таблица 1. Виды эктопаразитов, встречающиеся на территории Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан

п/н	Виды эктопаразитов	Зараженные виды животных	Сезоны
1.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года зимой
2.	<i>Hyalomma detritum</i>		
3.	<i>Hyalomma plumbeum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года нимфа
4.	<i>Hyalomma.scupense</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
5.	<i>Dermacentor marginatus</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
6.	<i>Rhipicephalus bursa</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах, зимой личинка и нимфа
7.	<i>Rhipicephalus turanicus</i>		
8.	<i>Haemaphysalis sulcata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
9.	<i>Haemaphysalis punctata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
10.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	овцы	В теплое время года
11.	<i>Vovicola ovis</i>	овцы	Во всех сезонах
12.	<i>Vovicola bovis</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах

Эти эктопаразиты были идентифицированы как сезонные зоопаразиты, паразитирующие в организме крупного рогатого скота и овец. Установлено, что их сезонное движение начинается в начале весеннего периода в зависимости от температуры внешней среды и совпадает с пиком их паразитического характера в летний период (табл.1, Рис. 2).

В организме крупного рогатого скота эктопаразиты были обнаружены поштучно, в конце марта-начале апреля. А в июне и июле наблюдалось ускорение процесса их размножения. В результате проведенных нами научных исследований были

зафиксированы пики заболеваемости эктопаразитозом крупного рогатого скота в летний период.

Рисунок 2. Спинной и брюшной вид клещей рода *Rhipicephalus*

В результате анализа проведенных нами исследований по изучению сезонной динамики заражения эктопаразитами овец и коз в хозяйстве “Кониратбай-Мехри” Нукусского района и в хозяйствах населения, относящихся к махаллям “Куйбак” Караузакского района и “Саманбай” Нукусского района, следует отметить, что показатель заражения эктопаразитами овец в зимний период составляет в среднем по сезону, в максимуме весной и летом- а в осенние месяцы установлено, что она минимальна.

Выводы. 1. Среди сельскохозяйственных животных в условиях Республики Каракалпакстан отмечено паразитирование преимущественно эктопаразитов 12 видов - *Hyalomma anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.scupense*, *H.detritum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh.turanicus*, *Haemaphysalis sulcata*, *H.punctata*, *Dermacentor marginatus*, *Ixodes ricinus*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*.

2. Установлено, что в условиях Каракалпакстана сезонная фенология эктопаразитов, то есть клещей, у крупного рогатого скота и овец на животноводческих фермах начинается со второй декады апреля, а пик наблюдается в июне-июле.

3. Среди сельскохозяйственных животных было обнаружено, что эктопаразиты, вызывающие энтомозы, а именно бовикола, маллофаги и т.д., в изобилии встречаются в зимние и весенние месяцы.

Список литературы

1. Балашов Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных // - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - С. 106-357.
2. Глазунов Ю. В., Некоторые аспекты фенологии иксодовых клещей на юге Тюменской области // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – No 6. – С.746.
3. Kamalova, A. I., & Sh, I. A. (2025). EKTOPARAZITOZLARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI.
4. Pulotov, F. S., Ismoilov, A. S., Raximov, M. Y., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. (2025, April). ECHKILAR JUNXO'RLARINING FAUNASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15362111>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 152-156)..
5. Исакова Д.Т. Шакарбаев Е.Б. Ветеринарная паразитология. Издательство "Ношир", 2017. – с. 231-252.
6. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).

7. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.

8. Мавланов, С., Камалова, А., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.

9. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИКСОДОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТАХ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.

10. Ismoilov, A. S., & Kamalova, A. I. (2025, April). ZOOFIL HASHAROTLARGA QARSHI KARATIN-50 PREPARATINING INSEKTITSID SAMARADORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360108>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 127-130).

42.	<i>Rejepbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	116
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашуров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Ҳ.Ҳ.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARINING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181